

ΣΗΘ :ΘΗΞΧ

Υ.Θ ΣΗΘ .Λ Ι ΣΘΟΧ:CCΞ .>Λ .RR" ΣZZ:II
.GR: +:JΛΥ ΧΣΘ II. III. JΞΙΘ, +.CEE:E+ Ι
ΘΘ. ΛC.Λ. III. IT ΧΣΘ ΘΙ. + +Λ. IIΣΠΞΙ Λ
ΘΙ. + +ΘZZΞC. CΞ JΠ. ΟΙ RR:J Ι
ΞΘZZΞΗΙ. ++ΞΙ .RR Ξ >. Ι :Θ.>Ο:Ο :ΙJΞΥ
Χ Π. CC.Θ IIΘ +.Ι:EJΞ CC +.C Ι +ΥCΟΞΙ
JH +ΘΞΛΛ +.II. Ι ΞCΞCC :CIIΞII.

+II. +Λ:IIΞ Ι :JΛ:Υ .Λ .Q.ΥΙ ΞΘΘRC. CI
.ΘΞΛΛ, :C. +ΞΘΧΧΞΙ IIΘ +ΞCJJ>.ΙΞΙ ΞIII.
ΧΣΘΙ+ :ΛΥ.Ο Ι ΞΥΞCΞ ΛΛ.Π .ΘΙ >. +
+XJJ:C+ Ι :RCCE Ξ++:ΘOCI.

.Ο >.RR. >ΞΗΘ .Λ .CL>. Ι +ΘΧΛ. ΞΘC:II
+.ΘIIΧΞ Λ :ΘΠ:IH: Λ +:ΛΟ+ ΞJΞIII.

+H:RR. +ΞΘRΞ Ι >ΞΗΘ .Λ Χ 1898.